

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Саидмухтар Абраров АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ....4	
2. Абдурахмон Абдухалимов ФАРҲОНА ВИЛОЯТИДА ТИББИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....10	10
3. Феруза Амонова САНОАТ МОЛИЯСИ ЁҲУД ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ.....18	18
4. O‘g‘iloy Bozorova O‘ZBEKISTON SSRDA LOTIN ALIFBOSIGA O‘TISHNING QONUNIY ASOSLARI VA MAORIF XODIMLARINING ISHTIROKI.....27	27
5. Faxriddin Yormatov YANGI O‘ZBEKISTONDA NURONIYLARGA HAR TOMONLAMA HURMAT VA EHTIROM KO‘RSATISHDAGI TIZIMLI O‘ZGARISHLAR.....35	35
6. Faxriddin Yormatov, Nurullo Tursunov MUSTAQILLIK YILLARIDA NURONIYLARNI IJTIMOIIY HIMOYALASH MASALALARI: MUAMMOLAR VA NATIJALAR.....44	44
7. Farhod Maqsudov TOG‘LI USTRUSHONA KO‘CHMANCHILARI O‘RNASHUV EKOLOGIYASI HAQIDA.....53	53
8. Ulmas Muminov MAHALLADA MA‘NAVIY TAHDIDLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA‘SIRI.....58	58
9. Maftuna Rajabova SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY QARASHLARIDA TOLERANTLIK MASALASI.....63	63
10. Икромжон Умаров ЎЗБЕК ҚАТАҲОН УРУҒИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ.....70	70
11. Бахтиёр Халмуратов ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ СУВ ИНШООТЛАРИ ВА УНИНГ МУҲОФАЗАСИГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ (тарихий-этнографик таҳлил).....83	83
12. Nafisa Hayotova 1920-1990 YILLARDA BUXORO SHAHARSOZLIGI: TARAQQIYOT VA TANAZZUL.....91	91

Саидмухтар Ахбарович Абраров,
Тарих фанлари номзоди, доцент А.И.Герцен номидаги
Россия давлат педагогика университетини Тошкент филиали
saidmuhtar_abrarov@mail.ru

АБУ РАЙХОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ХИССАСИ

For citation: Saidmukhtar A.Abrarov. ABU RAYHAN BERUNI'S CONTRIBUTION TO WORLD CIVILIZATION. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 10, pp.4-9

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419495>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада буюк ўртаасийлик энциклопедист-олим Абу Райхон Беруний фаолияти қисқача ёритилган. Муаллиф бу олимнинг илмий фаолиятини турли қирраларни ёритади, унинг ижодини қўмусий аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади: астрономия ва математика, тарих ва география, минералогия ва геодезия фанларига киритган хиссасини очиқ беради. Шу билан бирга, Беруний томонидан энг катта хисса астрономия фанига киритилганлиги айтилган.

Беруний илмий меросини ўрганган олимларни фикрига қараганда ва унда муҳим ўрин эгаллаган асарлар, хусусан, “Қонуни Масъуди”, “Минералогия”, “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар”, “Ҳиндистон” каби китобларининг мазмуни қисқача очилиб, уларга баҳо берилган.

Калит сўзлар: Беруний, фан, энциклопедист-олим, хисса, ренессанс, астрономия, минералогия, асар, билим.

Саидмухтар Ахбарович Абраров,
доцент, кандидат исторических наук,
Ташкентский филиал РГПУ им. А.И.Герцена,
saidmuhtar_abrarov@mail.ru

ВКЛАД АБУ РАЙХАНА БЕРУНИ В МИРОВУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

АННОТАЦИЯ

В статье дается освещение деятельности гениального среднеазиатского ученого-энциклопедиста Абу Райхана Беруни. Автор раскрывает различные грани научного творчества этого великого мыслителя, показывает энциклопедичность его деятельности: раскрывает его вклад в астрономию и математику, историю и географию, минералогия и геодезию. Вместе с тем, подчеркивается, что наибольший вклад Беруни внес в сравнении с другими науками, в астрономию.

Довольно подробно раскрывается основное содержание наиболее крупных и изученных исследователями творческого наследия Беруни таких его произведений, как «Канон Масъуда», «Минералогия», «Памятники минувших поколений», «Индия», «Сайдана».

Заключительная часть статьи содержит выводы вытекающие из содержания статьи.

Ключевые слова: Беруни, наука, ученый-энциклопедист, вклад, ренессанс, астрономия, минералогия, произведение, знания.

Saidmukhtar A.Abrarov,
Candidate of Historical Sciences,
Tashkent branch of A.I.Herzen RSPU
saidmukhtar_abrarov@mail.ru

ABU RAYHAN BERUNI'S CONTRIBUTION TO WORLD CIVILIZATION

ABSTRACT

The article highlights the activities of the brilliant Central Asian encyclopedic scientist Abu Rayhan Beruni. The author reveals various facets of the scientific creativity of this great thinker, shows the encyclopedic nature of his work: reveals his contribution to astronomy and mathematics, history and geography, mineralogy and geodesy. At the same time, it is emphasized that Beruni made the greatest contribution in comparison with other sciences to astronomy.

The main content of the largest and most studied by researchers of Beruni's creative heritage of such works as "The Canon of Masud", "Mineralogy", "Monuments of past Generations", "India", "Saidana" is revealed in some detail.

The final part of the article contains conclusions arising from the content of the article.

Index Terms: Beruni, science, encyclopedic scientist, contribution, Renaissance, astronomy, mineralogy, work, knowledge.

1. Актуальность:

В истории тех или иных стран и даже целых регионов бывали периоды как застоя и упадка, так и периоды, отмеченные мощным духовным подъемом, которые выдвигали на историческую авансцену великих ученых и мыслителей, деяния которых вносили большой вклад в развитие мировой цивилизации. Поэтому представляется вполне закономерным, что эпохи связанные с расцветом культуры и науки вызывали и вызывают большой интерес ученых-историков, стремившихся объяснить, как причины такого ренессанса, так и раскрыть содержание этого интересного явления. В истории Центральной Азии к таким периодам относятся периоды IX-XII и XIV-XV веков, в рамках которых имел место мощный подъем науки и культуры, давший миру целую плеяду блестящих ученых-энциклопедистов.

2. Методология и степень изученности проблемы:

Методологической основой написания данной статьи явились диалектический метод в исследовании исторических процессов, а также принципы объективности и историзма.

В данной статье автор ограничился периодом IX-XII веков: во временных рамках этой эпохи жил и творил Абу Райхан Беруни. Нужно отметить, что деятельность этого ученого довольно обстоятельно исследована учеными-историками: достаточно назвать такие работы как «Канон Масъуда» П.Булгакова и Б.Розенфельда, «Великий энциклопедист из Хорезма» И.Муминова, «Культура мусульманства» В.Бартольда, сборник «Бируни и его время» и другие работы, в которых раскрываются те или иные грани деятельности этого великого ученого. Поэтому автор не ставит целью раскрыть какие-то еще не раскрытые стороны творчества Беруний, если они еще остались – это прерогатива историков науки и востоковедов, непосредственно занимающихся вопросами истории науки и восточного ренессанса, а ставит перед собой более скромную цель: кратко проанализировать и обобщить творческую деятельность этого великого мыслителя и еще раз воздать должное нашему великому соотечественнику.

3. Результаты исследования:

Как известно, Абу Райхан Беруни родился в 973 году в Кяте – предместье тогдашней столицы Хорезмшахов. С юных лет он отличался любознательностью и уже в молодые годы овладел древнееврейским, греческим, персидским и арабским языками.

В двадцать один год Беруни первым на Востоке создал макет глобуса, полагая, что Земля не плоская, а имеет форму шара. В этом же возрасте он вычислил величину склонения эклиптики к экватору. Он же высказал гениальную догадку о существовании за морями Американского континента.

Будучи ученым-энциклопедистом Беруни писал свои произведения, касающиеся различных областей научного знания, но наибольший вклад его прослеживается в астрономию и математику. Главным астрономическим трудом Беруни считается книга «Магеддов канон» («Канон Масъуда»). В отличие от большинства астрономических сочинений написанных в странах в странах средневекового Востока – «зиджей», состоящих из хронологических, тригонометрических, астрономических, географических и астрологических таблиц и небольшого введения, в которых давались необходимые определения, но не давалось никаких доказательств, «Канон Масъуда» представляет собой систематическое изложение различных разделов астрономии и примыкающих к ней наук с полными математическими доказательствами и описаниями экспериментов, на которых основаны выводы автора. Как отмечают исследователи творческого наследия Беруни, П.Булгаков и Б.Розенфельд: «Значение «Канона Масъуда» для истории астрономии столь же огромно, как значение для истории медицины «Канона Ибн Сины. Оба гения среднеазиатской науки, жившие в одно время и хорошо знавшие друг друга, подвели каждый в своей области итог развитию соответствующих наук, оба они отправлялись от прогрессивной античной традиции, оба они, наконец, прибавили к этому итогу замечательные теоретические и практические достижения, принадлежащие им самим.

«Канон Масъуда» - подлинная энциклопедия по астрономии и смежным с ней наукам» [1: 37].

Помимо вышеназванного произведения перу Беруни принадлежат и другие астрономо-математические работы. В целом же нужно отметить, что естественно-научные воззрения ученого-энциклопедиста насыщены материалистическим пониманием природы. Природу он рассматривает реально существующей, наделенной «естественной силой» и находящейся в постоянном движении и изменении. Материалистическое понимание Беруни явлений природы служило ему в борьбе против суеверий и невежества. Он ясно представлял различие между религиозным и научным взглядом на мир и отдавал предпочтение последнему. По Беруни научный взгляд на мир не идентичен религиозному воззрению, а противоположен ему.

Среди известных трудов Беруни по естественным наукам следует назвать и труд под названием «Минералогия». Эта книга считается лучшим произведением по минералогии для той эпохи. Высокую оценку вклада Беруний в развитие минералогии дает, например, профессор Г.Леммлейн:

«Книга Абу Райхана Мухаммеда ибн Ахмеда ал-Беруни под названием «Китабал-джамахир фи марифат ал джавахир», что буквально означает «Книга собрания сведений для познания драгоценностей» ценна для нас не только как самая обширная сводка минералогических знаний средневековья, но еще более ценна тем, что в строках этой книги мы то тут, то там встречаемся с высказываниями самого автора, в которых он раскрывает нам и свой теоретический метод, и свои мысли о природе, свое мировоззрение. Беруни не просто компилирует свою книгу из творений древних и современных ему авторов – он к обширному литературному материалу добавляет свои собственные наблюдения, описания опытов и рассказов, собранных им среди знатоков камней, ремесленников-ювелиров. Этот личный элемент в книге, рассказ, ведущийся от первого лица, всегда открывает путь для более близкого понимания не только того, что нам сообщает автор, но и того, как сам автор относится к сообщаемым им сведениям. Именно в тех местах книги, где с читателем говорит

сам Беруни, меньше всего ощущается, что между читателем и автором лежат девять столетий».[2: 25]

Последнее произведение Беруни «Книга о лекарственных растениях» была обнаружена в 20-30-х годах прошлого века в Турции. Оно известно под названием «Сайдана». В нем Беруни описывает лекарственные растения Средней Азии. Известный узбекский ученый У.Каримов, характеризуя книгу «Сайдана», как ценный источник по истории лекарствоведения на Среднем Востоке, отмечает, что в данном труде дано описание свыше тысячи лекарственных средств, собраны сведения из книг, созданных 250 учеными многих стран в течение полутора тысяч лет. Собранное Беруни в этом труде огромное количество данных приобретает первостепенное значение для современной медицины, для истории науки в целом и для отдельных ее отраслей.[3: 22].

Научное наследие Беруни чрезвычайно обширно и многопланово. В 1035-1036 годах он составил список своих научных трудов. В нем указано 113 названий книг и монографий. Если к ним добавить работы написанные в последующем, то их количество составит 152.[4: 67]. Они затрагивают вопросы многих наук: астрономии и математики, геодезии и географии, культурологии и картографии, метеорологии и климатологии, истории и этнографии, философии и литературы.

Беруни принадлежит и заслуга в переводе ряда научных работ на иностранных языках.

Исследователи творческого наследия Беруни отмечают, что в его мировоззрении, несмотря на исходный общеидеалистический характер, сильна струя стихийного материализма, обусловленного его естественно-научными изысканиями. Беруни, продолжая лучшие традиции греческой материалистической философии, а также таких мыслителей Средней Азии, как Абу Бекр Рази, придерживался позиции атомизма. Под ними он понимал материальные частицы, наделенные определенными качественными свойствами. Как отмечает А.Шарипов: «Венцом философских изысканий Беруний является его идея о множественности миров, развитие которой и его аргументы в пользу ее свидетельствуют о материалистическом подходе к вопросу о строении Вселенной. Правда Беруни пытался облечь эту идею, преследуемую духовенством, в более приемлемую для того времени форму. Тем не менее, мысль Беруни о множественности миров необычайно смела для того времени. В данном случае он так или иначе возрождал идеи некоторых древнегреческих материалистов, в частности Демокрита, о множестве миров. Это явилось в его время замечательным достижением, поскольку идеи греческих мыслителей в средние века были преданы забвению. И лишь Джордано Бруно осмелился открыто проповедывать идею о множественности миров».[5: 91]

Ознакомление с философскими взглядами Беруни позволяет сделать вывод, что они противостоят средневековым схоластическим воззрениям. Самым весомым аргументом в опровержении тех или иных ложных представлений являются слова – «это противоречит действительности».

Абу Райхан Беруни был ученым-энциклопедистом и содержание его работ не ограничивается естествознанием и философией: он создал и ряд оригинальных работ, которые показывают его как талантливого историка и географа. К таким работам относятся такие его книги как «Памятники минувших поколений» и «Индия».

Вышеназванные произведения принесли широкую известность Беруни. В книге «Памятники минувших поколений» дается описание множества праздников и календарей древних народов мира: иудеев, персов, греков, римлян, согдийцев, бактрийцев, хорезмийцев и других. По словам академика И.Ю.Крачковского «...в литературе всего Ближнего Востока нет произведения, которое бы конкурировало с этой работой».[6: 66]

Труд же Беруни под названием «Индия» была написан под впечатлениями, которые оказали на автора флора и фауна Индии, быт и обычаи ее народов, а также ее философия.

Как известно, Беруни оказался в Индии не по своей воле: он находился в составе войска Махмуда Газневи, совершившего 17 походов в эту страну и забиравшего с собой некоторых ученых из Академии Мамуна. Находясь там, Беруни изучал природу и социальную среду

Индии. Результатом его исследований и явился этот труд: он был закончен в 1030 году и в последующем высоко оценен учеными, как Востока, так и Запада, а также учеными Индии. По мнению академика В.Р.Розена: «... во всей научной литературе древности и средневековья нет произведений равных книге Беруни».[7: 66]

«Индия» - довольно обширный труд. В его содержании нашли отражение индийская литература, философия, точные науки, география, этнография, законы и обычаи индийского народа, разновидности индийской письменности. Об этой книге крупнейший русский востоковед В.Р.Розен, уже упомянутый выше, писал: «От него веет духом критики беспристрастной, вполне свободной от религиозных, расовых, национальных или кастовых предрассудков и предубеждений. От него веет шириною взглядов поистине поразительной – одним словом, веет духом настоящей науки в современном смысле слова. В нем, далее, слышится и душа, жаждущая истины и алчущая правды, ставящая правду выше всего и стремящаяся к истине неуклонно и неустанно...».[8: 9]

Большой вклад Беруни не только в центральноазиатскую, но и мировую науку был признан не только его современниками, но и учеными последних столетий. Приведем высказывания некоторых крупнейших ученых второй половины XIX и XX веков: так известный востоковед В.В.Бартольд определяет Беруни как «величайшего из арабских(то есть, писавших по арабски) ученых, автора «несравненного» по отзыву современного европейского специалиста, астрономического канона, обширного труда о хронологических системах всех народов и замечательной по широте взглядов и научному беспристрастию книги об Индии, главным образом, об индийской науке и религии, с которыми Беруни ознакомился по санскритским подлинникам».[9: 182]

И.Ю.Крачковский, характеризуя Беруни как ученого-мыслителя, писал о нем: «Открытие за последние годы все новых его произведений позволяет теперь ясно представить широту его научного кругозора, которая в ту эпоху была явлением редким не только для Востока, но и для Запада».[10: 202]

Выдающийся советский и российский археолог С.П.Толстов, характеризуя вклад Беруни в науку подчеркивал: «Трудно переоценить грандиозность вклада Беруни в науку. Широчайшая эрудиция, подлинная энциклопедичность соединяются в его творчестве с исключительной глубиной исследования, смелостью и оригинальностью постановки проблем и неизменной новизной и убедительностью их решения, поражающими восточных ученых последующих поколений.

Великий новатор Бируни по ряду рассматриваемых проблем науки шел на полтысячелетия – а то и больше – впереди своего времени».[11: 27]

О нравственном облике Беруни дают четкое представление следующие слова известного востоковеда А.Расулова: «Из содержания 35 бейтов.... Стихов Беруни можно прийти к выводу, что он был человеком скромным, справедливым, любящим науку и людей науки, ненавидящим лесть, дающим решительный отпор всем видам тщеславия. Эти качества Беруни высоко почитались всеми, кто знал и уважал его». [12: 58]

О всемирном значении научного творчества Беруни свидетельствуют и слова крупного ученого-геолога Х.М.Абдуллаева: «Труды Беруни нельзя ограничивать какой-либо территорией или народностями, как нельзя ограничивать их значение только арабоязычной или мусульманской культурой и наукой. Мировое, всеобщее значение научных трудов Беруни несомненно». [13: 116]

4. Выводы:

Таким образом, эпоха IX-XII веков отмечена бурным подъемом культуры и науки в Центральной Азии. Она выдвинула на историческую авансцену целую плеяду блестящих ученых-энциклопедистов, среди которых свое достойное место занимает Абу Райхан Беруни. Его научное наследие широко и многогранно: оно насчитывает более 150 трудов, которые по своему содержанию охватывают почти все области научного знания: астрономию и математику, историю и этнографию, географию и геологию, фармацевтику и минералогию,

философию и религиоведение. Они дают богатейший материал о свободе мысли, свободе совести, о критике религиозных суеверий, формируют научное понимание мира.

Безусловно, много веков минуло с тех времен, в которых жил и творил Беруни. Наука ушла далеко вперед в своем развитии и какие-то взгляды и положения, содержащиеся в его трудах могли устареть: но в любом случае, как бы далеко не ушла вперед наука, новые научные открытия не перечеркивают заслуг великого средневекового ученого, а могут лишь ограничивать их во времени. Закономерности развития науки таковы, что новое научное знание всегда приобретает на основе изучения и усвоения предыдущего знания. И если с этих позиций оценивать развитие мировой науки после восточного ренессанса во все последующие века – то следует один непреложный вывод: также как восточный ренессанс впитал в себя все то ценное, что породил в свое время античный ренессанс, все последующее развитие мировой науки во многом опиралось на тот научный задел, который был создан учеными-энциклопедистами Средней Азии, видное место в ряду которых по достоинству занимает Абу Райхан Беруни.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Булгаков П., Розенфельд Б. Беруний и его Канон Масуда. – Ташкент, изд-во ФАН, 1973.,с.37. (Bulgakov P., Rosenfeld B. Beruni and his Canon of Masuda. – Tashkent, FAN Publishing House, p.37).
2. Муминов И. Великий энциклопедист из Хорезма. – Ташкент., 1973, с.25. (Muminov I. The great encyclopedist from Khorezm. – Tashkent., 1973, p.25).
3. Муминов И. Указ. Соч., с.22. (Muminov I. p.22)
4. Ўзбек Совет Энциклопедияси., 1 жилд, Тошкент.,1971., 67 бет.(в тексте статьи дано в русском переводе). (Uzbek Soviet Encyclopedia. – Tashkent., 1971., p.67 (in the text of the article it is given in Russian translation).
5. Шарипов А.Д. К оценке философских воззрений Беруний. – в кн.: Беруний. К 1000-летию со дня рождения. – Ташкент: ФАН., 1973., с.91. (Sharipov A.D. On the evaluation of Beruni's philosophical views. – in the book: Beruni. To the 1000th anniversary of his birth. – Tashkent: FAN., 1973., p.91).
6. Ўзбек Совет Энциклопедияси., 1 жилд, 66 бет. (Uzbek Soviet Encyclopedia., Volume 1, p. 66.)
7. Ўзбек Совет Энциклопедияси., 1 жилд, 66 бет. (Uzbek Soviet Encyclopedia., Volume 1, p. 66.)
8. Цит. По книге: Абу Райхан Беруний (973-1048) – Избр.произведения. V. Часть 1., с.9 (Cit. According to the book: Abu Rayhan Beruni (973-1048) – Selected works. V. Part 1., p.9.)
9. Бартольд В.В. Культура мусульманства. – Соч., т.VI.M. 1966, с.182. (Bartold V.V. Culture of Islam. – Soch., vol.VI.M. 1966, p.182.)
10. Гомер и ал-Бируни. Известия Академии наук Союза ССР. Отделение литературы и языка. 1945., т.VI, вып.5, с.202. (Homer and al-Biruni. Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR. Department of Literature and Language. 1945., т.VI, issue 5, p.202.)
11. Бируни и его время. – сборник «Бируни». – Изд-во АН СССР. – М-Л., 1950., с.27. (Biruni and his time. – collection of "Biruni". - Publishing House of the USSR Academy of Sciences. - M.: PUBLISHING HOUSE, 1950., p.27).
12. Некоторые соображения о Беруний и его стихах: в кн.: Беруний и гуманитарные науки: Ташкент, изд-во ФАН, 1972., с.58. (Some considerations about Beruni and his poems: in the book: Beruni and the Humanities: Tashkent, FAN Publishing House, 1972., p.58).
13. Беруний и значение его работ для развития науки. – Материалы первой Всесоюзной научной конференции востоковедов в гор. Ташкенте. – Ташкент, 1958., с. 116. (Beruni and the significance of his works for the development of science. – Materials of the first All-Union Scientific Conference of Orientalists in the mountains. Tashkent. – Tashkent, 1958., p. 116).

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000